

Chim Sư

Bùi Quang Khiêm

Một sáng hè, xóm lạng im. Bọn chim đang chăm chú nghe một tay lang bạt mới xuất hiện. Không biết giống gì, nhưng lông đủ màu, điệu bộ ngộ nghĩnh, kiến thức lạ lẫm. Kể chuyện mà như danh sư giảng bài, nên xóm gọi là Chim-Sư, đáp ứng mọi tò mò của xóm chim ham học. Chim-Sâu học cách tìm sâu buổi chiều, đỡ phải dậy sớm. Bọn Sẻ biết đường trộm lúa trong kho khi ngoài đồng hết thóc. Chào-Mào nắm được tinh thần thời trang để dự thi nhan sắc...

Ngẫm nghĩ, thấy cần nâng tầm nghệ thuật bắt cá, Bói-Cá cũng khẩn khoản nhờ chỉ dạy. Chim-Sư nhận lời chỉ cho ba bí quyết, đổi lại Bói-Cá trả công bằng hiện vật đánh bắt. Khóa học nâng cao diễn ra bên Ao Chấu. Chim-Sư và Bói-Cá đậu trên cành tre giữa ao. Bọn chim tò mò dự thính đậu loanh quanh.

Đầu tiên, Chim-Sư chỉ ra cần chấm dứt thói bay lượn điệu đà, mất sức. Đánh bắt cá phải cốt ở hiệu quả. Bói-Cá gật gù ghi nhớ.

Tiếp đến, quan sát con mồi vừa sức. Bói-Cá hiểu ngay. Đã vài lần vồ trượt cá bé nhanh nhẹn, chững hững bực mình. Lúc gặp phải cá to thì quá sức, có khi còn bị lôi đi suýt toi mạng.

Cuối cùng, cần lao xuống nước tốc độ cao, kẹp mỏ chặt, kiên quyết truy đuổi con mồi dưới nước. Thuận lợi thì đập nước, vỗ cánh vọt lên. Bói-Cá hoan hỉ, còn đám chim đồng thanh ca ngợi danh sư. Chim-Sư lấy làm đẹp lòng lắm.

Thế rồi, cả bọn năn nỉ xin được thị phạm. Không thể từ chối, Chim-Sư nhận lời. Xóm chim nín thở chờ màn trình diễn.

Quan sát rất nhanh, dường như đã xác định mục tiêu, ngài lao xuống. Thoáng cái ngài đã lặn vào làn nước. Nhìn từ trên thấy trong đáy nước mờ ảo, ngài đang xoay vòng vũ điệu chân-cánh-mỏ giữa cuộc thủy chiến hùng tráng. Thoáng chốc, đã kẹp chặt con mồi. Rõ là phần thắng của Chim-Sư đã phân định từ trước!

Không riêng Bói-Cá mà cả xóm sừng sốt khâm phục, ra sức trầm trồ.

Có điều, mãi ngài chưa vọt lên.

Chờ một lúc, e có chuyện chẳng lành, Bói-Cá lao xuống cấp cứu, mỏ kẹp cổ, chân đỡ cánh, hì hục kéo ngài lên. Tới bờ, Chim-Sư nằm bất tỉnh. Cổ ngoẹo, điều ông nước. Con mồi ngài sẵn được văng ra: mẩu gỗ mục dài non nửa gang tay./.

Chấu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>